

FUQAROLIK HUQUQI SUBYEKTLARI TASNIFI

**Qoraqalpog‘iston Respublikasi Oliy ta‘lim,
fan va innovatsiyalar vazirligi Beruniy tumani
2-son kasb-hunar maktabi
Davlat va huquq asoslari fani o‘qituvchisi
Matupayev Sherzod Mammatsoliyevich**

Annatsiya: Fuqarolik huquqi subyektlari sifatida yuridik shaxslar, jismoniy shaxslar va davlat qatnashish huquqiga ega. Yuridik shaxs deganda ko‘pchilik fuqarolar sudyalarni, prokurorlarni, advakatlarni tushunishadi. Aslida esa ular yuristlar xolos. Yuridik shaxs bu tashkilotlar, xo‘jalik yurituvchi subyektlardir.

Jismoniy shaxslar Fuqarolik huquqi subyekti sifatida o‘z mulklari bilan ishtirok etishlari mumkin. Fuqarolar buning uchun huquq layoqatiga hamda muomala layoqatlariga ega bo‘lishlari kerak.

Davlat ham Fuqarolik huquqining subyekti hisoblanadi. Davlat alohida bir shaxs bo‘lmasa ham davlat nomidan ish ko‘radi va Fuqarolik huquqi qonunlarini vujudga keltiradi, o‘zgartiradi va bekor qiladi. Biroq davlat fuqarolik huquqiy munosabatga kirishgan vaqti o‘zining kuchidan voz kechishi kerak.

Fuqarolar yuridik shaxslar bilan va xuddi shuningdek yuridik shaxslar ham fuqarolar bilan mulkiy munosabatta bo‘lish huquqiga egadirlar. Shuningdek O‘zbekiston Respublikasida har kim mulkdor bo‘lish huquqiga ega bo‘lishi konstitutsiyamizda kafolatlangan.

Mazkur ilmiy maqolada Fuqarolik huquqi subyektlarining hayotimizdagi o‘rni, ularning ahamiyatli jihatlari haqida bilib olasiz.

Kalit so‘zlar: “Yuridik shaxs”, “Jismoniy shaxs”, “Davlat”, “Oldi-sotti shartnomasi”, “tomonlar bir vaqtning o‘zida bir-biriga qarzdorligi”, “Mulkiy munosabat”

Kirish: Fuqarolik huquqi mulkiy va shaxsiy nomulkiy munosabatlarni tartibga solib turuvchi huquq tarmog‘i hisoblanadi. Fuqarolik huquqi subyektlari Yuridik shaxslar va Jismoniy shaxslar hisoblanadi. Fuqarolik huquqi subyekti sifatida yuridik shaxslar o‘z mulklaribilan xalqni ta‘minlaydi. Jismoniy shaxslar tadbirkorlardan qiymatini to‘lagan holda xaridor bo‘lishlari mumkin. Shuningdek, davlat ham yuridik va jismoniy shaxslar kabi Fuqarolik huquqi subyektidir. Ammo, davlatning ustunlik huquqi mavjud: Fuqarolik kodeksi, mulkchilik to‘g‘risidagi qonunlarni ishlab chiqish; o‘zgartirish va bekor qilish huquqiga egaligi sifatida Fuqarolik huquqi subyektlaridan ustundir.

Fuqarolik huquqi subyekti sifatida huquqlayoqatiga ega bo‘lgan, muomalaga layoqatli fuqarolar hamda emansipatsiya asosida muomala layoqatiga ega fuqarolar ishtirok etishlari mumkin. Lekin bundan farqli o‘laroq 4 yoshdan boshlab tekinga foyda ko‘rishni maqsad qilmagan holatda bitim tuzishi mumkin, mayda maishiy shartnomalar tuzish huquqiga ega masalan do‘kondan non, sut olishi mumkin. 6 yoshdan boshlab mualliflik huquqiga ega bo‘lish huquqi shakillanadi.

Fuqarolik huquqi subyektlari yozma va og‘zaki shakilda shartnoma va bitimlar tuzish orqali mulkiy munosabatga kirishishlari mumkin. Taraflar bir vaqtning o‘zida bir-biriga qarzdor va kreditor bo‘lish huquqiga ega bo‘lishi mumkinligi haqidagi ma‘lumotlar keltirilgan.

Asosiy qisim: Fuqarolik huquqi mulkiy va shaxsiy nomulkiy munosabatlarni tartibga soladi. Fuqarolik huquqida huquq layoqatiga ega bo‘lgan, muomalaga layoqatli fuqarolar, emansipatsiya huquqi orqali muomala layoqatiga ega fuqarolar Fuqarolik huquqi subyekti sifatida ishtirok etishlari mumkin.

Kundalik hayotimizga nazar tashlasak ko‘pchilik insonlar yuridik shaxs deganda Oliy ta‘limning yuridik sohasini tugatgan yoki sudya, advokat, prokuror kabilarni yuridik shaxs deb tushunishadi. Ammo bunday emas. “Huquqshunoslikda shaxs ikki turga bo‘linadi: jismoniy shaxs va yuridik shaxs. Jismoniy shaxs siz bilgan “inson” ma‘nosiga mos keladi. Yuridik shaxs korxonalar yoki tashkilot bo‘lishi mumkin. Ya‘ni ular faqatgina yuridik jihatdan qonunchilikdagi ba‘zi

hujjatlardagina shaxs sifatida mavjud bo'lgani uchun “yuridik shaxs” degan atamadan foydalaniladi. Ba’zilar yuridik shaxs deganda yuridik sohada ishlovchi sudya, prokuror yoki advokat kabilarni tushunadi. Ularni mutaxassisliklaridan kelib chiqqan holda umumiy tarzda “yuristlar” deb atash mumkin. Fuqarolik-huquqiy munosabatlarda aynan ushbu shaxslar ishtirok etadi. Shuningdek, davlat ham fuqarolik qonunchiligi bilan tartibga solinadigan munosabatlarda ularning boshqa ishtirokchilari bilan baravar asoslarda ishtirok etadi”¹. Fuqarolik huquqida fuqarolik huquqi subyektlari quyidagicha:

- Yuridik shaxs
- Jismoniy shaxs
- Davlat

Yuridik shaxs kim yoki nima? Degan savolga quyidagicha javob beramiz.

Fuqarolik huquqida “o‘z mulkida, xo‘jaiik yuritishida yoki operativ boshqaruvida alohida mol-mulkka ega bo‘lgan ham o‘z majburiyatlari yuzasidan ushbu mol-mulk bilan javob beradigan. O‘z nomidan mulkiy va shaxsiy-nomulkiy huquqlarga ega bo‘la oladigan va ularni amalga oshira oladigan, majburiyatlarni bajara oladigan sudda da’vogar va javobgar bo‘la oladigan tashkilot yuridik shaxs hisoblanadi (FK, 39-modda)”². “Yuridik shaxslarning mol-mulki ularning balans yoki smetasida hisobda turadi va FKnmg 39-moddasi talablariga muvofiq har qanday tashkilotda balans yoki smeta mustaqil bo‘lishi lozim. Davlat tashkilotlari davlatga qarashli mulkka nisbatan to‘la xo‘jalik yuritish yoki operativ boshqarish huquqigagina egadirlar. Xo‘jalik jamiyatlari va shirkatlari, jamoat tashkilotlari, ularning birlashmalari o‘zlariga mulk huquqi asosida tegishli bo‘lgan mulkni egallaydi. Alohida mulkka ega bo‘lmagan yoki mustaqil ravishda boshqara olmaydigan va shu sababli

¹ H. Tuychiyeva, A. Hakimov, O. Abdug‘aniyev, O. Shernayev, M. Ahmedova. Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2023-yil. Davlat va huquq asoslari 10-sinf darsligi 70-bet.

² TOSHKENT DAVLAT YURIDIK UNIVERSITETI I qism. Mualliflar jamoasi. O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan yurist, prof. O.Oqyulovning umumiy taliriri ostida.- T.: TDYU nashriyoti.Fuqarolik huquqi Darslik. Fuqarolik huquqi 2017-yil 75-bet

boshqa shaxslar bilan xo‘jalik munosabatlarida bo‘la olmaydigan tashkilotlar fuqarolik huquqining subyekti bo‘lib hisoblanmaydi”³.

Muomalaga layoqatli har bir fuqaro tadbirkorlik bilan shug‘ullanish uchun yuridik shaxs tashkil etish huquqiga ega. Buning uchun davlat organlariga ariza bilan murojaat qilishlari kerak. Hech bir organ hozirda yuridik shaxs tashkil etish vaqti emas degan vaj bilan murojaatingizga rad javobi berishi mumkin emas. Ya’ni fuqarolar istalgan vaqtda yuridik shaxs tashkil etish huquqiga ega.

“Yuridik shaxsning maxsus huquq layoqati uning ustavi, nizomi yoki qonun hujjatlari bilan belgilanadi (FK, 41-modda). Aynan ushbu holat yuridik shaxslarning huquq va muomala layoqati doirasini kengaytirib, istalgan qonuniy harakatni amalga oshirish imkoniyatini beradi”⁴.

Jismoniy shaxslar fuqarolik-huquqiy munosabat subyekti sifatida ishtirok etish huquqiga ega. Jismoniy shaxs kim? Jismoniy shaxs deb O‘zbekiston Respublikasida yashovchi O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi, chet el fuqarosi va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarga aytiladi. Har kim mulkdor bo‘lish huquqiga ega. Shuningdek bankda o‘z omonatlarini saqlash huquqiga ega ekanligi konstitutsiyamizda quyidagicha mustahkamlab qo‘yilgan:

“Har bir shaxs mulkdor bo‘lishga haqli. Bank operatsiyalarining, omonatlarning va hisobvaraqlarning sir tutilishi, shuningdek meros huquqi qonun bilan kafolatlanadi”⁵. Biroq Fuqarolik kodeksida fuqarolar quyidagicha:

“Fuqarolik kodeksining 18-moddasi mazmuniga ko‘ra fuqarolar: mulk huquqi asosida mol-mulkka ega bo‘lishlari; mol-mulkni meros qilib olishlari va vasiyat qilib qoldirishlari; bankda jamg‘armalarga ega bo‘lishlari; tadbirkorlik, dehqon (former) xo‘jaligi bilan hamda qonunda taqiqlab qo‘yilmagan boshqa faoliyat bilan shug‘ullanishlari; yollanma

³ TOSHKENT DAVLAT YURIDIK UNIVERSITETI I qism. Mualliflar jamoasi. O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan yurist, prof. O.Oqyulovning umumiy taliriri ostida.- T.: TDYU nashriyoti.Fuqarolik huquqi Darslik. Fuqarolik huquqi 2017-yil 76-bet

⁴ TOSHKENT DAVLAT YURIDIK UNIVERSITETI I qism. Mualliflar jamoasi. O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan yurist, prof. O.Oqyulovning umumiy taliriri ostida.- T.: TDYU nashriyoti.Fuqarolik huquqi Darslik. Fuqarolik huquqi 2017-yil 77-bet

⁵ Lex.uz O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi 41-modda

mehnatdan foydalanishlari; yuridik shaxslar tashkil etishlari; bitimlar tuzishlari va majburiyatlarda ishtirok etishlari; yetkazilgan zararining to‘lanishini talab qilishlari; mashg‘ulot turini va yashash joyini tanlashlari; fan, adabiyot va san‘at asarlarining, ixtironing, qonun bilan qo‘riqlanadigan boshqa intellektual faoliyat natijalarining muallifi huquqiga ega bo‘lishlari mumkin”⁶.

Jismoniy shaxslar o‘z huquq va erkinliklaridan foydalanishda davlat va boshqa shaxslarning huquq va erkinliklarini poymol qilmasliklari shart. Buni quyidagi qonunda ko‘rishimiz mumkin:

“Har bir inson o‘z shaxsini erkin kamol toptirish huquqiga ega. Hech kimga uning roziligisiz qonunchilikda belgilanmagan majburiyat yuklatilishi mumkin emas. Inson o‘z huquq va erkinliklarini amalga oshirishda boshqa shaxslarning, jamiyat hamda davlatning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga putur yetkazmasligi shart. Insonning huquq va erkinliklari faqat qonunga muvofiq va faqat konstitutsiyaviy tuzumni, aholining sog‘lig‘ini, ijtimoiy axloqni, boshqa shaxslarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, jamoat xavfsizligini hamda jamoat tartibini ta‘minlash maqsadida zarur bo‘lgan doirada cheklanishi mumkin”⁷.

Fuqarolar o‘z mulkini istaganicha egalik qilish, foydalanish va tasarruf etishlari mumkin. Fuqarolar o‘z mulklarini istalgan kimsaga qoldirishi mumkin. Bunda hattoki tug‘ilishi kutilayotganga ham mulkini vasiyat qilib qoldirishi mumkin bu FK 1118-moddasida “Agar meros qoldiruvchi fuqaro vafot etgan hollarda uning nafaqat hayot paytida tug‘ilgan farzandlari balki, qonunda belgilangan tartibda meros ochilgandan so‘ng tug‘ilgan farzandlari ham merosxo‘ri sifatida e‘tirof etiladilar”⁸.

⁶ TOSHKENT DAVLAT YURIDIK UNIVERSITETI I qism. Mualliflar jamoasi. O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan yurist, prof. O.Oqyulovning umumiy taliriri ostida.- T.: TDYU nashriyoti.Fuqarolik huquqi Darslik. Fuqarolik huquqi 2017-yil 59-bet

⁷ Lex.uz O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi 21-modda

⁸ TOSHKENT DAVLAT YURIDIK UNIVERSITETI I qism. Mualliflar jamoasi. O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan yurist, prof. O.Oqyulovning umumiy taliriri ostida.- T.: TDYU nashriyoti.Fuqarolik huquqi Darslik. 2017-yil 60-bet

Davlat ham Fuqarolik-huquqiy munosabat subyekti sifatida yuridik va jismoniy shaxslar bilan teng huquqqa egadir. Davlatning Fuqarolik huquqi subyekti bo'lishi tamoyili "FKning 2-moddasiga ko'ra davlat ham fuqarolar va yuridik shaxslar kabi fuqarolik qonun hujjatlari bilan tartibga solinadigan munosabatlarning ishtirokchisidir"⁹. *Davlat organlari fuqarolik huquq va burchlari vujudga kelishining asosi bo'ladigan hujjatlar chiqarishi mumkin* (FK, 8-modda, 2-band). Davlatning fuqarolik-huquqiy munosabatlardagi ishtiroki uning suverenitet sohibi ekanligidan kelib chiqadi. Davlat suverenitet sohibi sifatida yagona va bo'limnasdir.

Shunga binoan davlat fuqarolik-huquqiy munosabatda yakka va yagona subyekt (fuqarolar va yuridik shaxslar kabi ko'p va turli xil emas) deb qaraladi. zero, davlat fuqarolik-huquqiy munosabatlarning subyekti sifatida boshqa subyektlar bilan o'zaro huquqiy aloqalarga kirishar ekan, bunda u o'ziga tegishli bo'lgan imtiyozlar: hokimiyat vakolati, hukmronlik va boshqarish faoliyati, ustunlik maqomidan voz kechishiga to'g'ri keladi. Biroq yuridik va jismoniy shaxslardan ustunlikka ega: davlat Konatitutsiya va qonunlar, Prezident Farmonlari va Farmoyishlari hamda "Fuqarolik kodeksi"ni ishlab chiqadi, o'zgartirishlar kiritadi va bekor qiladi. Shuningdek davlat ishontirish va majburlovchi kuchga ham egadir. Aynan shu jihatiga ko'ra davlat yuridik va jismoniy shaxslardan ustun turadi.

Jismoniy shaxslar yuridik shaxslar bilan, hamda yuridik shaxslar jismoniy shaxslar bilan shartnomalar, bitimlar tuzish huquqiga ega.

Fuqarolik huquqi subyekti bo'lish uchun mulkka ega bo'lish kerak va shu mulk bilangina muomalaga kirishish mumkin. Aks holda fuqarolik huquqi subyekti bo'lib ishtirok etish mumkin emas. Bundan ko'rinadiki, fuqarolar faqat o'z mulklari bilangina fuqarolik-huquqiy munosabat ishtirokchisi bo'lish huquqini qo'lga kiritadilar.

⁹ TOSHKENT DAVLAT YURIDIK UNIVERSITETI I qism. Mualliflar jamoasi. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yurist, prof. O.Oqyulovning umumiy taliriri ostida.- T.: TDYU nashriyoti.Fuqarolik huquqi Darslik. Fuqarolik huquqi 2017-yil 86-bet

Har birimiz kundalik hayotimizda fuqarolik-huquqiy munosabat subyekti bo'lishimiz mumkin. Bunda Fuqarolik huquqiga muvofiq o'z mulki bilan ishtirok etish mumkin. Masalan, Aziz bozordan o'ziga kerakli bo'lgan buyum (bir dona taroq)ni oldi. Demak, Aziz fuqarolik-huquqiy munosabat subyektiga aylandi. Chunki Aziz sotuvchidan (yoki tadbirkordan) qiymatini to'lagan holda buyumga (mulkka) egalik qilish huquqiga ega bo'ldi.

Oldi-sotti shartnomasi yozma shaklida ham og'zaki shaklida ham bo'lishi mumkin. Lekin, oldi-sotti shartnomasida og'zaki shartnoma shaklidan foydalangan ma'qul. Chunki yuqoridagi misolda Aziz taroq sotib olish uchun sotuvchi (yoki tadbirkor) bilan bir dona taroq olishi uchun yozma shartnoma tuzish shart emas. Bu har ikki tomonga qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun bu yerda og'zaki shartnoma tuzish lozim. Oldi-sotti shartnomasiga ko'ra har ikki tomon bir vaqtning o'zida bir-biriga qarzdor va kreditor bo'lishi mumkin. Bu holatni yuqoridagi misolda ham ko'rish mumkin: bunda xaridor sotuvchiga (yoki tadbirkorga) mulkining qiymatini to'laguniga qadar qarzdor, sotuvchi esa kreditor hisoblanadi. Sotuvchi (yoki tadbirkor) mulkni xaridorga berguniga qadar qarzdor, xaridor esa kreditor hisoblanadi. Ya'ni, Aziz taroqning qiymatini to'lagunga qadar xaridordan qarzdor, sotuvchi (yoki tadbirkor) kreditor hisoblanadi. Sotuvchi (yoki tadbirkor) mulkni xaridorga berguniga qadar qarzdor, xaridor esa kreditor hisoblanadi.

Xulosa: Fuqarolik huquqida faqatgina mulk orqali Fuqarolik huquqi subyektiga aylanish mumkin. Tadbirkorlik faoliyati orqali el-yurtga foydasi tegadigan tashkilotlar ortib bormoqda. Fuqarolik huquqi vositasida oldi-sotti, mualliflik, mulkdor bo'lish va boshqa huquqlarni qo'lga kiritish mumkin.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi
2. Davlat va huquq asoslari 10-sinf darslik
3. Fuqarolik huquqi (Umumiy qisim)
4. Lex.uz sayti

